

REGULAMENTO

COZINHA COMUNITÁRIA DE CABEÇO DE MOURO

CONTEXTUALIZAÇÃO

O projeto FoodCLIC, financiado pelo programa Horizonte Europa, encontra-se a decorrer entre 2022 e 2027. O projeto pretende apoiar o desenvolvimento de políticas alimentares em contexto urbano, contribuindo para a criação de ambientes alimentares urbanos resilientes e com reduzidas emissões de carbono, que permitam o acesso justo a alimentos saudáveis, produzidos localmente e de forma sustentável.

A remodelação e otimização da Cozinha Comunitária de Cabeço de Mouro foi vista como prioritária para o fortalecimento do sistema alimentar da comunidade local. Neste espaço de partilha e convívio serão implementadas sessões de literacia alimentar e ações de formação/capacitação, que irão contribuir para que a comunidade faça escolhas mais conscientes ao nível da saúde e da sustentabilidade.

Além de servir como espaço para os eventos programados, a Cozinha Comunitária estará disponível para uso autónomo, promovendo a troca de experiências e o fortalecimento dos vínculos sociais. O objetivo é incentivar a cooperação, contribuindo para o desenvolvimento da identidade comunitária e para a transmissão intergeracional de conhecimentos e práticas tradicionais relacionadas com a alimentação.

Este espaço é gerido pela Realiza 2785 – Associação para a Igualdade, uma associação sem fins lucrativos sediada em São Domingos de Rana, que tem como objetivo capacitar crianças e jovens das comunidades locais através de projetos de carácter educacional, cultural, desportivo e social.

COCRIAÇÃO DAS REGRAS

Todos os moradores do Bairro de Cabeço de Mouro são convidados a comentar/deixar sugestões relativas ao regulamento. Sempre que se justificar, as sugestões dos moradores poderão ser encaminhadas para realiza.2785@gmail.com.

1. Política de Utilização

A Cozinha Comunitária de Cabeço de Mouro será utilizada para a **dinamização de iniciativas** de literacia alimentar e ação climática, no âmbito do projeto FoodCLIC.

Este espaço também poderá ser **utilizado autonomamente**, após reserva prévia, sendo que o responsável pela reserva terá, obrigatoriamente, de ser **maior de idade**.

O responsável pela reserva tem de assinar a **declaração de conhecimento do regulamento do espaço**.

A Cozinha Comunitária poderá ser reservada e utilizada por todos os residentes do Concelho de Cascais, com **prioridade para os residentes do Bairro de Cabeço de Mouro**. O acesso é gratuito para associações juvenis e de carácter social. Salvo estas exceções, aplicam-se os seguintes preços:

- Caução – 100€
- Sócios – 50€
- Não Sócios – 80€
- Taxa de limpeza – 30€

Nota: a reserva só fica assegurada mediante o pagamento de 25€.

2. Regras de Utilização

As reservas do espaço podem ser efetuadas com a Associação Realiza através dos seguintes meios:

E-mail: realiza.2785@gmail.com

Contacto telefónico: 910509724

Instagram: @realiza2785

O agendamento é efetuado por ordem chegada, sendo dada prioridade aos residentes do Bairro de Cabeço de Mouro.

Tem-se como objetivo **promover a rotatividade** na utilização do espaço, porém, desde que não haja outras pessoas em espera, a mesma pessoa pode solicitar a reserva para mais do que um dia (em datas seguidas ou não).

Para garantir o bom funcionamento do espaço e o bem-estar dos vizinhos, a Cozinha Comunitária tem **horário de funcionamento entre as 9h00 e as 22h00**.

A Cozinha Comunitária pode ser reservada durante todos os dias do ano, salvo seja dada indicação em contrário.

A entrega da chave do espaço, no início e final de cada reserva, fica à discrição da Associação Realiza.

Todos os utensílios e equipamentos da Cozinha podem ser utilizados, garantindo que se mantém o seu bom estado.

O espaço pode ser decorado, contudo, no final, todas as decorações devem ser removidas. É expressamente proibido afixar qualquer tipo de decoração ou material nas paredes.

É obrigatório recolher todos os resíduos resultantes da utilização do espaço, assegurando a sua correta separação. O espaço tem de ser deixado tal e qual como encontrado.

3. Manutenção

A Associação Realiza garante que o local se encontra limpo e em boas condições aquando da entrega do espaço.

Caso o responsável pela reserva note alguma necessidade de manutenção, deverá indicá-la à Associação Realiza por telefone (910509724), email (realiza.2785@gmail.com) ou através do Instagram (@realiza2785).

4. Responsabilidade

Caso algum das alíneas deste regulamento não seja cumprida, a pessoa responsável pela reserva fica impedida de reservar novamente o espaço.

Declaro que li e aceito cumprir este regulamento,

(o responsável pela reserva)

Data
